

PRIVILEGES GIVEN TO PERSONS WITH DISABILITIES

Legal technical school of Navoi region

Teacher of jurisprudence

Khamrayeva Dildora Atamuratovna

Abstract: *This article describes the benefits granted to persons with disabilities in various areas of our legislation.*

Key words: *People in need of social protection, disabled people of I and II groups, refusal of employment, benefits in the tax field, benefits used in criminal law.*

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARGA BERILAGAN IMTIYOZLAR

Navoiy viloyati yuridik texnikumi
Huquqshunoslik fani o`qituvchisi
Xamrayeva Dildora Atamuratovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogironligi bo`lgan shaxslarga qonunchiligimizning turli sohalarida berilgan imtiyozlar bayon qilingan.

Kalit so`zlar: Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo`lganlar, I va II guruh nogironlari, ishga qabul qilishni rad etish, soliq sohasidagi imtiyozlar , jinoyat qonunchiligida qo`llaniladigan imtiyozlar.

Inson huquqlari, jumladan nogironligi bo`lgan shaxslar huquqlarining kafolatlarini mustahkamlash, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlamlari teng huquq va imkoniyatlarga ega bo`lishlarini ta`minlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, nogironligi bo`lgan shaxslarning jamiyat hayotining

barcha sohalarida ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida yurtimizda bir qator vazifalar amalga oshirib kelinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 57-moddasida mehnatga layoqatsiz va yolg‘iz keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasida ekanligi mustahkamlangan.

Davlat nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar ob'ektlari va xizmatlaridan to‘laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga joylashishiga, ta‘lim olishiga ko‘maklashadi, ularga zarur bo‘lgan axborotni to‘sqinliksiz olish imkoniyatini ta‘minlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko‘maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021 yil 21 dekabrda PQ-57-son qaroriga muvofiq nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan har bir xodim uchun 6 oy davomida har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravari miqdorida subsidiya berilishi belgilandi.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun soliq sohasida ham imtiyozlar berilgan bo‘lib, daromad solig‘i bo‘yicha belgilangan imtiyoz mehnatga haq to‘lash eng kam miqdorining 1,41 baravaridan 3 baravarigacha oshirilishi belgilangan.

Mehnat kodeksimizning 425-moddasiga ko‘ra nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnatga oid yakka tartibdagi huquqiy munosabatlarda boshqa xodimlar kabi huquqlarga ega, mehnatni muhofaza qilish sohasida, ish vaqti, ta‘tillar va boshqa mehnat shart-sharoitlari borasida esa ular o‘zi uchun qonunchilikda, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan qo‘shimcha imtiyozlardan foydalanadi.

Jamoa shartnomasida yoki mehnat shartnomasida belgilanadigan mehnat

shart-sharoitlari, shu jumladan ish haqi, ish vaqti va dam olish vaqti rejimi, yillik mehnat ta'tilining davomiyligi qonunchilikda belgilanganidan kam bo'lishi hamda boshqa xodimlarga nisbatan nogironligi bo'lgan shaxslarning holatini yomonlashtirishi yoki ularning huquqlarini cheklashi mumkin emas.

Nogironligi sababli nogironligi bo'lgan shaxs bilan mehnat shartnomasi tuzishni yoki ishda uning yuqori lavozimga ko'tarilishini rad etishga, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi, bundan tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasining xulosasiga ko'ra nogironligi bo'lgan shaxsning sog'lig'i holati kasbiy vazifalarini bajarishga monelik qiladigan yoxud uning yoki boshqa shaxslarning hayotiga yoki sog'lig'iga, mehnat xavfsizligiga tahdid soladigan hollar mustasno.

Mehnat kodeksining 4-moddasi 3-qismiga ko'ra, mehnat va mashg'ulotlar sohasida xodimlarning huquqlarini mehnatning muayyan turiga xos bo'lgan talablar yoki yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar (oilaviy vazifalarni bajarish bilan band bo'lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, homilador ayollar va boshqalar) to'g'risidagi alohida g'amxo'rlik bilan bog'liq holda asoslangan tarzda farqlash, istisno etish, ularga afzallik berish, shuningdek ularni cheklash kamsitish deb hisoblanmaydi.

Nogironligi bo'lgan shaxsni aynan nogironlik belgisiga ko'ra ishga qabul qilishni qonunga xilof ravishda rad etishga ham yo'l qo'yilmaydi. Bu Mehnat kodeksimizning 119-moddasiga huquqiy asoslangan. Mehnat qonunchiligida yana bir qator moddalarida nogironligi bo'lgan xodimlarga alohida kafolat va imtiyozlar berilgan. Quyida shularga to'xtalib o'tamiz

Mehnat kodeksining 96-moddasiga ko'ra, nogironligi bo'lgan shaxslar aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalari jumlasiga kiradi va davlat ularni ishga joylashtirish bo'yicha qo'shimcha kafolatlarni ta'minlaydi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga "Aholi bandligi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq belgilangan ish o'rinlarining eng kam soni hisobidan zaxiradagi ish

o‘rinlariga mahalliy mehnat organlari yo‘llanmasiga ko‘ra ishga joylashish kafolatlanadi.

Nogironligi bo‘lgan shaxslarga jinoyat qonunchiligida ham imtiyozlar berilgan bo‘lib, ular xususida ham qisman to‘xtalib o‘tamiz.

Nogironlik belgilari aniq ko‘rinib turgan shaxslarga nisbatan maxsus vositalar ishlatish taqiqlanadi, ular tomonidan qurolli qarshilik ko‘rsatilgan yoki fuqarolar hayoti va sog‘lig‘iga tahdid etib, guruh bo‘lib hujum qilingan hollar bundan mustasno. Hukm qilingan I yoki II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslarning tibbiy xulosada belgilanadigan miqdorda va xillarda qo‘shimcha posilkalar, yo‘qlovlar va banderollar olishiga ruxsat etiladi. Hukm qilingan I yoki II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnatga o‘z xohishlariga ko‘ra jalb etiladilar.

I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar mulkida bo‘lgan mol-mulk 60 kvadrat metr doirasida soliq solishdan ozod qilinadi. Mazkur imtiyoz pensiya guvohnomasi yoki tibbiy-mehnat ekspert komissiyasining ma‘lumotnomasi asosida beriladi. Urush nogironlari va qatnashchilari, shuningdek doirasi qonun hujjatlari bilan belgilanadigan ularga tenglashtirilgan shaxslar hamda I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar yer solig‘idan ozod etiladi.

Nogironligi bo‘lgan shaxslarga ijtimoiy yordam mahalliy davlat hokimiyati organlari, sog‘liqni saqlash, xalq ta‘limi organlari, boshqa davlat organlari tomonidan tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyalarining xulosalari asosida ko‘rsatiladi.

Nogironligi bo‘lgan, o‘ziga o‘zi xizmat ko‘rsatish qobiliyatini qisman yoki to‘liq yo‘qotgan va o‘zgalarning doimiy parvarishiga muhtoj bo‘lgan shaxslarga ularning uyida hamda vakolatli davlat organlarining ixtisoslashtirilgan statsionar muassasalarida qonunchilikda belgilangan tartibda xizmatlar ko‘rsatiladi. Bu muassasalarda ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish bilan bir qatorda hayot faoliyati uchun tegishli shart-sharoitlar ta‘minlanadi, tibbiy xizmatlar ko‘rsatiladi, shuningdek mehnat faoliyati va dam olish tashkil etiladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning avtotransport vositalari uchun ajratilgan to'xtab turish joylaridan foydalanganlik uchun haq olinmaydi.

I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga DXM va (yoki) YaIDXP orqali xizmat ko'rsatishda 50 foiz miqdorida chegirma qo'llaniladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslar jamoat birlashmalari ramzlarini davlat ro'yxatidan (qayta ro'yxatdan) o'tkazish uchun davlat boji undirilmaydi.

Nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalar, 18 yoshdan katta bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga nafaqa tayinlashda davlat xizmatlari bepul ko'rsatiladi.

I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning bolalarini davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga qabul qilishda imtiyozli ro'yxatga kiritilgan.

Tegishli tibbiy xulosa asosida muhtoj shaxslarga protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari beriladi.

Nogironligi bo'lgan shaxslar sanatoriy-kurortda bepul sog'lomlashtirish huquqiga ega.

I va II guruh nogironligi bo'lgan xodimlarning mehnatiga ish vaqtining qisqartirilgan davomiyligida haq to'lash tegishli kasb va lavozimlardagi xodimlarga to'liq ish vaqti davomiyligidagi miqdorda amalga oshiriladi.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, nogironligi bo'lgan shaxslarga o'z imkoniyatlarini to'laroq namoyon qilishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Bu esa yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub mohiyati ya'ni inson huquqlarini ta'minlash va himoya qilish borasida olib borilayotgan ishlarning samarasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/uz/docs/-6257288>

3. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi <https://lex.uz/acts/-111453>
4. Tursunov Y., Usmanova M. Mehnat huquqi darslik . T. 2006-yil.